

Revue Belge
ISSN: 2593-9920
Volume 12 : Numéro 135

**Intelligence artificielle et tourisme durable en Côte d'Ivoire :
évaluation empirique des impacts économiques, sociaux et
environnementaux dans la région de San Pedro**

**Artificial intelligence and sustainable tourism in Côte d'Ivoire: an
empirical assessment of economic, social and environmental
impacts in the San Pedro region**

SAGNON Ibrahima
Enseignant-Chercheur
Université Polytechnique de San Pedro
Tourisme, Espace et Société
Côte d'Ivoire

Date de soumission : 23/09/2025

Date d'acceptation : 07/02/2026

Digital Object Identifier (DOI) : www.doi.org/10.5281/zenodo.19080008

Résumé

Selon le Rapport Brundtland de la Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement (1987), « le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Pour se faire, les Nations Unies ont adopté dix-sept Objectifs du Développement Durable en 2015. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce contexte de gouvernance à travers son Plan National de Développement 2021-2025.

Toutefois, le tourisme qui est un levier de développement durable, peine à prendre sa vitesse de croisière dans le pays, du fait de l'insuffisance de la digitalisation de l'offre touristique des régions ivoiriennes fondée sur l'intelligence artificielle.

L'objectif de l'étude est d'évaluer le rapport entre l'intelligence artificiel et le tourisme durable dans la région de San Pedro, située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire.

Axée sur une méthodologie hypothético-déductive et mixte combinant la recherche documentaire, l'observation directe et l'entretien, cette étude met en relief les impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'activité touristique à l'échelle de la région de San Pedro.

Mots clés : San Pedro, Intelligence artificielle, tourisme durable, évaluation, impact.

Abstract

According to the Brundtland Report of the World Commission on Environment and Development (1987), "sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." To this end, the United Nations adopted seventeen Sustainable Development Goals in 2015. Côte d'Ivoire is part of this governance context through its National Development Plan 2021-2025. However, tourism, which is a lever for sustainable development, is struggling to catch up in the country due to the insufficient digitalization of the tourist offer of the Ivorian regions based on artificial intelligence.

The objective of the study is to evaluate the relationship between artificial intelligence and sustainable tourism in the region of San Pedro, located in the Southwest of Côte d'Ivoire.

Focused on a hypothetico-deductive and mixed methodology combining documentary research, direct observation and interview, this study highlights the economic, social and environmental impacts of the integration of artificial intelligence in tourism activity across the San Pedro region.

Keywords : San Pedro, Artificial intelligence, Sustainable tourism, Evaluation, Impact.

Introduction

L'Intelligence Artificielle (IA) est un domaine interdisciplinaire qui combine informatique, mathématiques, linguistique, neurosciences et ingénierie pour développer des systèmes capables de simuler certains aspects de l'intelligence humaine (Nilsson, 2014).

Selon l'UNESCO (2021), les systèmes d'IA sont des technologies de traitement des informations qui intègrent des modèles et des algorithmes, lesquels génèrent une capacité d'apprentissage et d'exécution de tâches cognitives conduisant à des résultats tels que l'anticipation et la prise de décisions dans des environnements matériels et virtuels. Ils peuvent intégrer plusieurs méthodes, telles que l'apprentissage automatique et le raisonnement automatique (y compris la planification, la programmation, la représentation des connaissances, le raisonnement, la recherche et l'optimisation).

De Lamia El Badawi (2025), quant à elle, définit l'IA comme étant un ensemble de méthodes, d'algorithmes et d'idées permettant de développer des outils qui peuvent accomplir certaines tâches réalisées par les humains. Il s'agit de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains telles que le raisonnement, la planification et la créativité.

À cet égard, l'intégration de l'IA au tourisme pourrait contribuer au tourisme durable, qui est par définition « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, des communautés d'accueil et de l'environnement » (Organisation Mondiale du Tourisme, 2006).

Il est important de relever à juste titre que cette intégration s'inscrit dans le huitième Objectif du Développement Durable (ODD) qui reconnaît l'importance d'une croissance économique soutenue, partagée et durable afin d'offrir à chacun un emploi décent et de qualité.

Dans cette vision de croissance socio-économique, préservant certainement l'environnement, le gouvernement ivoirien, à travers le Ministère du Tourisme et des Loisirs a élaboré la stratégie Sublime Côte d'Ivoire ayant une triple finalité pour le pays. Il s'agit de développer un moteur de croissance du Produit Intérieur Brut et démultiplier les recettes fiscales, créer un réservoir d'emplois qualifiés et non qualifiés, favoriser le développement territorial hors Abidjan (Ministère du Tourisme et des Loisirs, 2018).

En outre, l'Office National du Tourisme a organisé un forum en 2021 à Yamoussoukro aboutissant à un plan stratégique 2022-2027. Les recommandations qui en découlent sont entre autres la réalisation des études pluridisciplinaires et monographiques du tourisme,

l'accélération de la digitalisation, la valorisation du capital humain (Côte d'Ivoire Tourisme, 2021).

Toutes ces recommandations se résument au problème de la faible intégration de l'IA dans l'activité touristique.

De ce problème découle la question centrale à savoir : comment se manifeste l'intégration de l'IA dans le tourisme en Côte d'Ivoire, particulièrement dans la région de San Pedro ?

L'objectif visé à travers cette problématique est d'évaluer les impacts de l'intégration de l'IA dans l'activité touristique à San Pedro, en vue d'un tourisme durable qui se veut prospère économiquement, équitable socialement et protecteur vis-à-vis de l'environnement.

Cadre théorique de l'étude

La théorie des capacités dynamiques relève que les outils IA (plateformes, chatbots, systèmes de suivi) facilitent la coordination multi-acteurs. Ils peuvent accroître la capacité d'adaptation des destinations en améliorant leur anticipation (prévisions de demande), leur intégration (gestion des flux) et leur reconfiguration (nouvelles offres durables).

Figure N°1 : Modèle d'intégration de l'IA en tourisme durable

Source : Sagnon I. 2025

Dans l'optique d'évaluer les impacts de l'intégration de l'IA dans l'activité touristique à San Pedro, trois questions subsidiaires sont posées :

- De quoi est constituée l'offre touristique de la région de San Pedro ?
- Quel est l'outil de l'IA intégré dans l'activité touristique à San Pedro ?
- Quels en sont les impacts économiques, sociaux et environnementaux ?

Ces questions donnent lieu à la formulation de trois hypothèses à savoir :

- L'offre touristique de San Pedro est constituée de patrimoines matériel et immatériel.
- L'outil de l'IA intégré dans l'activité touristique à San Pedro est de type «personnalisation».
- Les retombées socioéconomiques soutenues par l'intégration de l'IA dans le tourisme à San Pedro sont limitées au profit de la préservation de l'environnement.

La vérification des hypothèses susmentionnées conduit à l'adoption d'une méthodologie axée d'une part sur les étapes de la recherche et d'autre part sur la collecte et l'analyse des données qualitatives et quantitatives dans le cadre du projet intitulé « Atlas touristique de la région de San Pedro », financé par le Programme d'Appui Stratégique à la Recherche Scientifique (PASRES) et le Fonds pour la Science, la Technologie et l'Innovation (FONSTI).

Méthodologie de l'étude

L'étude s'est menée en quatre étapes que sont :

Étape 1 (jaune) : Informer les Autorités locales de la région de San Pedro (3 mois)

Étape 2 (vert) : Faire la reconnaissance de la région de San Pedro (Préenquête : 3 mois)

Étape 3 (bleu) : Effectuer les enquêtes de terrain et analyser les données (2 x 4 mois = 8 mois)

Étape 4 (violet) : Cartographier les attraits touristiques (2 x 2 mois = 4 mois)

Figure N°2 : Chronogramme de la recherche la région de San Pedro

Années	Nov 2022	Déc 2022	Jan 2023	Fév 2023	Mars 2023	Avr 2023	Mai 2023	Jui 2023	Juil 2023	Août 2023	Sep 2023	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Jan 2024	Fév 2024	Mars 2024	Avr 2024
1																		
2																		
3																		
4																		

Source : Sagnon I. 2025

Les enquêtes de terrain, dont la première phase tenue du 10/04/2023 au 10/07/2023 et la deuxième phase tenue du 09/10/2023 au 09/01/2024, ont obéit à trois approches à savoir raisonnée, boule de neige et accidentelle.

La méthode retenue pour la collecte de données a combiné trois techniques ; la recherche documentaire, l'observation directe et l'entretien semi directif.

L'analyse qualitative a consisté à la confrontation et la transcription dans le logiciel Word des réponses enregistrées avec le dictaphone lors des entretiens semi directifs. L'analyse quantitative a consisté au traitement informatique des données. Il s'est agi de saisir et de traiter les données avec le logiciel Sphinx pour une meilleure appréhension et explication des phénomènes qui en ressortent. Les données ont été également saisies avec le logiciel QGIS

afin de réaliser des cartes de représentation des attraits touristiques. L'analyse de toutes ces données collectées auprès de 150 opérateurs touristiques, 150 touristes, 150 habitants et 30 sites internet dédiés au tourisme (enquête complémentaire en 2025), ont permis d'obtenir des résultats structurés en trois parties. Il s'agit d'abord de la présentation de l'offre touristique, ensuite de l'analyse de l'outil de l'IA intégrée, enfin de l'évaluation de ses impacts.

Résultats de l'étude

1. L'offre touristique diversifiée de la région de San Pedro

1.1. Le patrimoine matériel touristique de la région de San Pedro

La région de San Pedro est située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire avec une superficie de 12.299 km². Elle est constituée de deux départements à savoir San Pedro et Tabou. Selon la Direction Régionale de l'Institut National des Statistiques, le département de San Pedro comprend cinq sous-préfectures (San Pedro, Grand-Béréby, Gabiadjji, Doba et Dogbo. Le département de Tabou comprend quant à lui, six sous-préfectures (Tabou, Djamandioké, Grabo, Olodio, Dapo-Iboké et Djouroutou (INS, 2021). La région de San Pedro renferme une population très jeune, soit 84,48 % ayant moins de 40 ans, et d'importantes infrastructures favorables au développement du tourisme. Il s'agit entre autres des réceptifs hôteliers de diverses catégories. À l'issue des investigations, 160 établissements hôteliers, 2.209 chambres et 822 employés ont été enregistrés à l'échelle de la région de San Pedro (Sagnon, 2024).

Carte N°1 : Répartition du patrimoine matériel touristique de la région de San Pedro

Source : Sagnon I., Ouattara A. A., 2024.

Il ressort de la carte une concentration du patrimoine matériel touristique dans les sous-préfectures côtières de la région de San Pedro. La particularité de cette région est l'existence d'une centaine de baies, soit une quarantaine de grandes baies et une cinquantaine de petites.

1.2. Le patrimoine immatériel touristique de la région de San Pedro en disparition

Le patrimoine immatériel touristique, comprenant les mets traditionnels, les contes, les danses traditionnelles et des festivals, se matérialise à l'hinterland de ladite région, et non sur l'espace côtier bordant l'Océan Atlantique. La carte ci-dessous spatialise les danses traditionnelles en voie de disparition.

Carte N°2 : Spatialisation des différentes danses de la région de San Pedro

Source : Sagnon I., Ouattara A. A., 2024.

L'hinterland de la région de San Pedro renferme la quasi-totalité des danses locales donnant lieu à la pratique du tourisme culturel au détriment des sous-préfectures côtières propices au tourisme balnéaire et à l'écotourisme. Cette multitude de danses ne peut en aucun cas occulter la menace de la disparition du patrimoine immatériel et touristique de la région (danses mortes). Au fil du temps, les danses traditionnelles de la région de San Pedro disparaissent du fait du désintérêt des communautés locales, engendré par l'absence d'infrastructures pour la formation, le manque de retombées économiques pour les adeptes, l'adhésion de ceux-ci au christianisme, qui interdit certaines pratiques traditionnelles qualifiées de fétichisme.

2. L'outil de l'IA intégré dans l'activité touristique à San Pedro

L'analyse de l'outil de l'IA intégré dans l'activité touristique à l'échelle de la région de San Pedro est faite sur la base de la théorie des capacités dynamiques de gestion, d'anticipation et d'adaptation.

2.1. La faible intégration de l'IA dans l'activité touristique à San Pedro

L'outil « personnalisation » de l'IA est le seul sur les trois proposés par le modèle (Cf figure N°1) qui soit intégré dans l'activité touristique à San Pedro. Les deux autres outils que sont le « Chatbot » et la « vision par ordinateur » ne sont pas pris en compte.

En outre, l'outil « personnalisation » est très peu fourni en informations touristiques (hôtels, restaurants et sites à visiter). Cela constitue un frein à la gestion, à la planification et l'adaptation des flux touristiques comme en témoignent 80% des touristes enquêtés, surtout à l'élaboration de circuits touristiques sur mesures comme en témoignent 95% des opérateurs touristiques dans la région de San Pedro. La planche photographique ci-après illustre cette faible intégration de l'IA dans l'activité touristique à San Pedro.

Planche photographique : Insuffisance d'informations touristiques sur les plateformes internet contrariant l'essor de l'activité touristique via l'IA à San Pedro

Prise de vue : Sagnon I. (05/10/2025)

Au regard de la multitude d'attraits touristiques et des 160 établissements hôteliers recensés à l'échelle de la région de San Pedro, le constat de l'intégration de l'IA dans l'activité touristique demeure très faible. Sur la base de l'échantillon de 30 sites internet dédiés au tourisme à San Pedro investigués, seulement 17% proposent des circuits et 10% proposent des circuits sur mesures.

2.2. Les facteurs techniques explicatifs de la faible intégration de l'IA dans l'activité touristique à l'échelle de la région de San Pedro

Les facteurs techniques explicatifs de la faible intégration de l'IA dans l'activité touristique à San Pedro sont fondamentalement de deux ordres fondés sur la pluridisciplinarité. En effet, il faille mettre à l'œuvre des spécialités de la géographie du tourisme, de la sociologie, de l'histoire, du droit, de l'économie (etc.) afin de mener des enquêtes de terrains et enrichir la base de données touristiques, qui par la suite, doit alimenter les trois outils de l'IA où les spécialités telles que les mathématiques, big data et data sciences demeurent indispensables.

En d'autres termes, la faible intégration de l'IA dans l'activité touristique à San Pedro s'explique d'une part, par la petitesse de la base de données touristiques qui pourrait s'enrichir à travers l'élaboration et la digitalisation d'atlas touristique, projets pilotes financés conjointement dans le cadre du Programme d'Appui Stratégique à la Recherche Scientifique (PASRES) et par le Fonds pour la Science, la Technologie et l'Innovation (FONSTI), coordonnés par Sagnon Ibrahima avec l'appui institutionnel de l'Université polytechnique de San Pedro (USP). La non intégration du « chatbot » et de la « vision par ordinateur » dans les plateformes internet de l'activité touristique à l'échelle de la région de San Pedro explique d'autre part cette faible intégration de l'IA en tourisme.

L'usage du « Chatbot » permet de connaître exactement les aspirations des touristes en vue de l'élaboration des circuits touristiques sur mesures et leur offrir des expériences merveilleuses souhaitées ; tandis que la « vision par ordinateur » vise à analyser, interpréter et à comprendre automatiquement des images ou des vidéos dans le cadre notamment de l'enregistrement, la gestion des flux touristiques et la préservation de l'environnement, sur la base de la capacité de charge de la destination touristique.

3. Les impacts soutenus par l'intégration de l'IA dans le tourisme à San Pedro

L'évaluation des impacts de l'IA dans l'activité touristique dans la région de San Pedro s'est effectuée sur la base des trois piliers de durabilité à savoir l'économie, le social et l'environnement. À cet égard, les retombées socioéconomiques restent faibles pendant que l'environnement fait preuve d'une biodiversité luxuriante et préservée.

3.1. Les impacts socioéconomiques de l'intégration de l'IA dans le tourisme

Les enquêtes menées auprès des 150 opérateurs touristiques de la région de San Pedro révèlent que seulement 30% enregistrent des recettes satisfaisantes au regard des investissements et des bénéfices. Il s'agit notamment des hôtels de haut standing situés à proximité de l'océan atlantique avec une prédominance du tourisme balnéaire et du tourisme d'affaires. Ces hôtels bénéficient d'une promotion et d'une commercialisation de leurs produits et services via l'outil « personnalisation » de l'IA mis en avant par les plateformes internet touristiques. Toutefois, ces hôteliers expriment un grand manque à gagner au regard du besoin d'intégrer les outils « chatbot et vision par ordinateur » à l'effet d'accroître leur chiffre d'affaires. Les 70% d'opérateurs touristiques expriment leur désarroi lié au faible chiffre d'affaires enregistré dû à la non intégration de l'IA dans leur politique de marketing touristique. En remédiant à cela, les entreprises touristiques seraient les premières bénéficiaires en ce sens qu'en personnalisant l'expérience de voyage grâce à l'IA, elles pourraient non seulement fidéliser les clients existants, mais aussi attirer de nouveaux clients en offrant des expériences uniques et mémorables répondant à leurs besoins individuels. Les collectivités décentralisées pourraient aussi bénéficier de la forte intégration de l'IA en tourisme à travers le paiement des recettes fiscales qui ne serait être un goulot d'étranglement pour ces entreprises touristiques.

Aussi, faut-il ajouter à ces impacts socioéconomiques de l'intégration de l'IA dans l'activité touristique, la qualification et la promotion des emplois décents notamment de guide de tourisme, d'éco-garde, d'animateur de site web touristique etc. Au-delà du fait que le « chatbot » peut recommander des destinations, des hébergements, des activités et des expériences qui correspondent aux intérêts et aux préférences spécifiques de chaque client, il peut faciliter la communication entre les touristes et les populations d'accueil dans des destinations où les langues sont différentes. Cela aide à surmonter les barrières linguistiques, à améliorer la pérennisation, le brassage culturel et l'expérience de voyage touristique.

Cependant, l'intégration de l'IA dans l'activité touristique dans la région de San Pedro n'est pas sans risques pour les acteurs comme l'ont signifié 65% des habitants, 45% des touristes et 50% des opérateurs touristiques. Respectivement, ils avancent les risques de suppression d'emplois liée à l'automatisation des tâches d'accueil et de réservation par « chatbot », de marginalisation des communautés locales et des touristes peu connectés ainsi que des

destinations moins avancées technologiquement, de surveillance intrusive, d'inégalité d'accès aux marchés et exclusion des petits prestataires.

3.2. Les impacts environnementaux de l'intégration de l'IA dans le tourisme

Au regard de la faible affluence des touristes dans la région de San Pedro, le constat laisse paraître un environnement très peu menacé. Toutefois, il est judicieux de bien planifier l'activité touristique avec l'intégration des outils de l'IA. Cela est favorable à la vulgarisation et la conservation de la biodiversité animale et végétale, à la valorisation des plages lagunaires et océaniques, à la valorisation de l'image et la notoriété touristique du sud-ouest ivoirien, de même qu'au renforcement des spécificités sous-préfectorales (à partir des types de tourisme qui y sont pratiqués).

En outre, l'intégration de l'IA dans l'activité touristique à l'échelle de la région de San Pedro pourrait optimiser la gestion des files d'attente de visite des lieux touristiques, en prédisant les fluctuations de la demande, en ajustant les horaires d'ouverture et en mettant en œuvre des systèmes avancés de réservation. Cela permettrait de rationaliser les flux touristiques en direction des destinations touristiques, tout en ne franchissant pas leur capacité de charge. Ainsi, son impact environnemental déboucherait notamment sur la promotion de la 1^{ère} Aire Marine Protégée (AMP) de la Côte d'Ivoire, située dans le département de San Pedro, précisément dans la sous-préfecture de Grand-Béréby.

Discussion des résultats de l'étude

La discussion des résultats de l'étude porte particulièrement sur les impacts socioéconomiques et environnementaux de l'intégration de l'IA dans l'activité touristique à l'échelle de la région de San Pedro.

L'étude réalisée dans la région de San Pedro met en évidence un contraste fort entre une minorité d'hôtels haut de gamme, qui tirent profit de la personnalisation basée sur l'IA, et une majorité d'opérateurs touristiques qui peinent à s'adapter. Ce constat rejoint les travaux de Buhalis et Amaranggana (2015), selon lesquels l'intégration des technologies intelligentes crée un avantage compétitif majeur, mais accentue aussi les disparités entre grandes entreprises et petits prestataires.

Par ailleurs, la personnalisation des services par l'IA est souvent présentée comme un levier de fidélisation et d'acquisition de clientèle (Gretzel et al., 2015). Les résultats de San Pedro confirment cette thèse : les acteurs utilisant ces outils bénéficient d'une meilleure visibilité et d'une meilleure rentabilité. Toutefois, l'absence d'outils avancés comme le « chatbot » et la

« vision par ordinateur » limite encore les retombées économiques locales, ce qui rejoint les préoccupations de Mariani et Borghi (2021) sur l'inégale diffusion de l'IA dans le tourisme.

Concernant l'emploi, l'intégration de l'IA soulève une double dynamique : d'un côté, la création de nouveaux métiers qualifiés (guides spécialisés, gestionnaires de plateformes numériques) ; de l'autre, la crainte d'une substitution des emplois de service par l'automatisation, notamment avec le « chatbot ». Ce débat est largement documenté dans la littérature, notamment par Ivanov et Webster (2019), qui prévoient une reconfiguration profonde des emplois dans l'hôtellerie et le tourisme.

Enfin, les inquiétudes exprimées par les habitants et touristes de San Pedro (risques d'exclusion, fracture numérique, surveillance intrusive) corroborent les analyses de Xiang et Fesenmaier (2017) sur les limites sociales et éthiques d'un tourisme trop dépendant des plateformes numériques et des données massives.

Sur le plan environnemental, l'étude révèle que la faible affluence touristique à San Pedro a permis de maintenir un environnement relativement préservé. Cette situation ouvre une fenêtre d'opportunité pour intégrer l'IA dans une perspective de durabilité. Plusieurs auteurs (Vinuesa et al., 2020) soulignent que l'IA peut contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier dans la gestion des flux et la préservation de la biodiversité. En effet, l'optimisation des files d'attente, la prévision de la demande et la régulation de la capacité de charge par l'IA sont des applications qui rejoignent les propositions de Gretzel et al. (2015) sur les « smart destinations ». Dans le cas de San Pedro, ces pratiques pourraient renforcer la notoriété touristique du sud-ouest ivoirien tout en limitant les pressions sur les ressources naturelles.

L'Aire Marine Protégée (AMP) de Grand-Béréby constitue un exemple stratégique où l'IA pourrait être utilisée pour surveiller, valoriser et protéger la biodiversité. Des recherches récentes (Mariani et Borghi, 2021) insistent sur le rôle de l'IA dans la conservation et la promotion des sites naturels, mais mettent en garde contre un risque de surfréquentation si les outils de gestion ne sont pas accompagnés de politiques de régulation adaptées.

Conclusion

À l'issue de l'étude menée à l'échelle de la région de San Pedro, les résultats obtenus illustrent bien la faible intégration des outils de l'IA dans l'activité touristique ainsi que le paradoxe qui existe entre ces deux domaines. La situation paradoxale se caractérise par les opportunités qu'offre cette intégration à savoir l'amélioration de la personnalisation, l'attractivité accrue, l'optimisation des flux et la valorisation des ressources naturelles.

Toutefois, l'intégration de l'IA dans le tourisme renferme des risques que sont l'accentuation des inégalités socioéconomiques, la perte d'emplois, la fracture numérique et les enjeux éthiques.

Ainsi, ce paradoxe entre potentiels et limites rejoint les débats actuels dans la littérature scientifique, où l'IA est perçue comme une technologie à double tranchant : facteur de durabilité lorsqu'elle est gouvernée de façon inclusive et responsable, mais source de vulnérabilité si son intégration reste inégalitaire ou non régulée.

Références bibliographiques

Badawi, L. E. (2025). *L'intelligence artificielle et ses applications en 100 questions/réponses*. Éditions Ellipses.

Buhalis, D., et al. (2015). Smart tourism destinations [Destinations touristiques intelligentes]. In I. Tussyadiah & A. Inversini (Eds.), *Information and Communication Technologies in Tourism 2015* [Technologies de l'information et de la communication dans le tourisme 2015]. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14343-9_28.

Côte d'Ivoire Tourisme (2021). *Plan stratégique 2022-2027*.

Font, X., et al. (2017). Sustainability and marketing in tourism: Its contexts, paradoxes, approaches, challenges and potential [Durabilité et marketing dans le tourisme : contextes, paradoxes, approches, défis et potentiel]. *Journal of Sustainable Tourism*. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1301721>.

Gretzel, U., et al. (2015). Smart tourism challenges [Les défis du tourisme intelligent]. *Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing*.

Ivanov, S., et al. (2019). Robots in tourism: A research agenda for impactful scholarship [Les robots dans le tourisme : un agenda de recherche pour une production scientifique à impact]. *Journal of Tourism Futures*. <https://doi.org/10.1108/JTF-07-2018-0035>.

Mariani, M. M., et al. (2021). Big data and artificial intelligence (AI) research in tourism and hospitality: A critical review [Recherche sur le Big Data et l'intelligence artificielle (IA) dans

le tourisme et l'hôtellerie : une revue critique]. *Journal of Travel Research*.
<https://doi.org/10.1177/0047287519896010>.

Ministère du Tourisme et des Loisirs (2018). *Stratégie Sublime Côte d'Ivoire*.

Nilsson, N. J. (2014). *Principles of artificial intelligence [Principes de l'intelligence artificielle]*. Morgan Kaufmann.

Organisation Mondiale du Tourisme (2006). *Towards sustainable tourism: A guide for policy makers [Vers un tourisme durable : Guide à l'usage des décideurs]*. Programme des Nations Unies pour l'Environnement.

Rémi, B. (2012). *Manuel de sociologie de l'environnement. Sociologie et Écologie – Environnement*.

Sagnon, I. (2024). *Atlas touristique de la région de San Pedro. Kurukanfuga*.

UNESCO (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence [Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle]*. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455>.

Vinuesa, R., et al. (2020). *The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals [Le rôle de l'intelligence artificielle dans la réalisation des Objectifs de développement durable]*. *Nature Communications*. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-14108-y>.

Xiang, Z., et al. (2017). *Big data analytics, tourism design and smart tourism [Analyse des données massives, conception touristique et tourisme intelligent]*. *Journal of Destination Marketing & Management*. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.10.006>.